

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

BO‘LAJAK MUHANDISLARNI KASBIY TAYYORLASH METODIK TA‘MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH

prof. Usmanov Salaxdin Alikulovich,

Abduraxmanov Zohid Baxtiyor o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali, O‘zbekiston, usm@jbnuu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhandislik ta‘limi bakalavriat ta‘lim yo‘nalishlarida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish shartlarini ochib berish vositasi sifatida virtual laboratoriya komplekslarini ishlab chiqish va qo‘llash xususiyatlari qarab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: virtual laboratoriya kompleksi, kognitiv, bakalavr, muhandis, ta‘lim modeli, kasbiy tayyorgarlik.

Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish o‘rtasidagi bog‘liqlik zamonaviy jamiyat taraqqiyotining eng muhim qonuniyatlaridan biridir va u zamonaviy ta‘lim jarayonining innovatsion shakllari, usullari, vositalari, mazmuni va texnologiyalarini rivojlantirish uchun o‘ta zarur hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda Oliy ta‘limning davlat buyurtmasiga mos holda puxta shakllangan kasbiy tayyorgarlikga, fanlararo va ilmiy va ijodiy dunyoqarashga ega bo‘lgan, kasbiy muhitga osongina moslashadigan va unda muvaffaqiyatli faoliyat yuritadigan yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlarni (bakalavrlarini) tayyorlash muammosi dolzarb hisoblanadi. Bu o‘z navbatida, ta‘lim va iqtisodiy muammolarni hal qilish imkonini beradi.

Yuqori malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyojni qondirish uchun O‘zbekistonning zamonaviy oliy ta‘lim tizimi mehnat bozori talablari darajasidagi kasbiy tayyorgarlikga ega bo‘lgan bakalavrlarini maqsadli tayyorlashni amalga oshirmoqda [1].

Ta‘lim modeli nafaqat o‘quv materiallarini taqdim etish usullarini o‘zgartirish asnosida yangi mazmuni joriy etishni, balki talabalarning kasbiy

tayyorgarligini takomillashtirishni va shaxs sifatida rivojlanishi uchun o‘qitish tizimini ham qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi.

Ushbu yondashuvda o‘qituvchi oldida turgan vazifalardan biri bu butun ta‘lim tizimining maqsadini amalga oshirishga hissa qo‘shadigan o‘quv dasturiy ta‘minotini to‘g‘ri tanlashdir. Muhandislik fanlarni o‘rganish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish masalasi ayniqsa dolzarb bo‘lib, bu bo‘lajak muhandislarni kasbiy tayyorlash jarayonida muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, muhandislik ta‘limi bakalavriat ta‘lim yo‘nalishlarida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish shartlarini ochib berish vositasi sifatida virtual laboratoriya komplekslari (VLK)ni ishlab chiqish va qo‘llash xususiyatlarini ko‘rib chiqish kerak deb hisoblaymiz [2].

Tadqiqotlar, zamonaviy VLK yordamida muhandislik fanlarini o‘qitish jarayonida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish, talabalar tomonidan individual holda quyidagi ishlarni bajarishga yordam berishi aniqlandi: kasbiy sohadagi faoliyat uchun shaxsiy saytlarni va masofaviy texnologiyalarni ishlab chiqish; o‘rgatuvchi dasturlarni tahlil qilish va saralash, faoliyat sohasini kengaytirish va h.k.

Ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan bu, oliy ta‘lim muassasasi (OTM)da o‘qish jarayonida bo‘lajak bakalavrlarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga bo‘lgan motivatsiyasini kuchaytirish, kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish, amaliyotga yo‘naltirilgan masalalarni yechishda, bilishga va tushunishga intilish (kognitiv) ehtiyojini kengaytirish va barchasi birgalikda kabi refleksiyaning oshishiga olib keladi. Bu talabalarda o‘z kasbining yuksak ahamiyatini anglab yetish va ishonch hosil qiluvchi muhim xususiyatdir [3].

Yuqoridagi dalillar oliy ta‘limning Davlat ta‘lim standarti talablari kontekstida muhandislik fanlari asosida VLK yordamida kasbiy tayyorlashning metodik ta‘minotini takomillashtirish muammosini o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi.

O‘qitishning pedagogik nazariyasi va amaliyotida muhandislik ishi bakalavr ta‘lim yo‘nalishlarida kasbiy tayyorlashning metodik ta‘minotini takomillashtirish jarayonida o‘rganilayotgan masalaning holatini VLK yordamida tahlil qilish, quyidagi holatlar orasida o‘zaro nomutanosibliklar mavjudligini aniqlash imkonini berdi [4]:

- muhandislik ishi ta‘lim sohasi bakalavr ta‘lim yo‘nalishlarida VLK yordamida kasbiy tayyorlashning metodik ta‘minotini takomillashtirish zarurati

va ularni shakllantirish modelining nazariy va uslubiy jihatdan yetarli darajada asoslanmaganligida;

- muhandislik ishi ta'lim sohasi bakalavr ta'lim yo'nalishlarida kasbiy tayyorlashning metodik ta'minotini takomillashtirish zarurati va ularni VLK yordamida takomillashtirishga qaratilgan tegishli pedagogik shart-sharoitlarning yo'qligida;

- axborot texnologiyalari vositalari foydalanib muhandislik ishi ta'lim sohasi bakalavr ta'lim yo'nalishlarida kasbiy tayyorlashning metodik ta'minotini takomillashtirishga va muhandislik fanlarini o'qitishda va mavjud didaktik va metodik ta'minotga talablarda.

Yuqorida ta'kidlangan muammolarni hal etish uchun avvalo quyidagilarni amalga oshirish zarur bo'ladi [5].

1. VLK vositasida bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlash metodik ta'minotini takomillashtirishning mohiyati, tuzilishi va mazmunini ochib berish.

2. VLK vositasida bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlash metodik ta'minotini takomillashtirishning nazariy modelini ishlab chiqish va o'quv jarayoniga joriy etish.

3. Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlash metodik ta'minotini takomillashtirishda VLK vositalarini ishlab chiqish va joriy etish.

4. VLK vositasida bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlashning metodik ta'minotini takomillashtirish mezonlari, ko'rsatkichlari va darajalarini asoslash.

5. VLK vositasida bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlashning metodik ta'minotini takomillashtirish modelini amalga oshirish samaradorligini ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlar majmuasini aniqlash va tajriba-sinovdan o'tkazish.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlaymizki, virtual laboratoriya komplekslari vositasida bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlashning metodik ta'minotini takomillashtirish bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlar jarayonida ilmiy jihatdan yangi xulosalar olish va natijalarga erishish mumkin bo'ladi, jumladan:

- VLK vositasida bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlash metodik ta'minotini takomillashtirishning mohiyati, mazmuni va tuzilishi muhandislik fanlari asosida asoslab beriladi;

- VLK vositasida bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlash metodik ta'minotini takomillashtirishning nazariy modeli ishlab chiqiladi va o'quv jarayoniga joriy etiladi;

- bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlashning metodik ta'minotini takomillashtirishda VLK vositalari ishlab chiqiladi va o'qitish jarayoniga joriy etiladi;

- VLK vositasida bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlash metodik ta'minotini takomillashtirishning belgilangan mezonlari, ko'rsatkichlari va darajalari ishlab chiqiladi;

- VLK vositasida bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlash metodik ta'minotini takomillashtirish modelini amalga oshirish samaradorligini ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlar majmui aniqlanadi va ilmiy jihatdan asoslanadi.

Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari o'quv jarayoniga VLK vositasida bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorlash metodik ta'minotini takomillashtirishning samarali jarayonini amalga oshirish imkonini beruvchi pedagogik shart-sharoitlar majmuasini joriy etish imkoniyati bilan bog'liq: klaster platformasi va veb-kvest yaratiladi va amalga joriy qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oliy ta'limning davlat ta'lim standarti. Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2021 yil 16 iyundagi 311-son buyrug'i 2-ilovasi.

2. Усманов С., Абдурахманов З. Рақамли таълим муҳитини яратиш концепцияси //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 225-228.

3. Salahdin U., Kamoliddin Z. Conceptual aspects of the creation of competitive education system in Uzbekistan //European science review. – 2016. – №. 11-12. – С. 117-119.

4. Usmanov S. A. Features Implementing European Credit and Modular System at Higher Education Institutions of Uzbekistan //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.

5. Усманов С. А., Соатова Д. А. Кўп мақсадли муҳандислик таълими дастурларини амалга жорий қилиш истиқболлари: хориж тажрибаси //Современное образование (Узбекистан). – 2016. – №. 3. – С. 9-17.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

6. S.U. Usmanov, K. B. Murotmusaev, O.A. Ravshanov Psychological and pedagogical analysis of tutorial activity in educational structures // International Journal of Mechanical Engineering. – 2022. - №. 2.

7. Usmanov S., Amanova D. Snaryadning harakatini modellashtirishda yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan og‘ishlar (cheklanishlar, ehtimolliklar) //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 384-387.